

DOI: 10.15276/ETR.02.2021.12
 DOI: 10.5281/zenodo.5739318
 UDC: 658.821.003.12
 JEL: M2, O2

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF THE DOMESTIC ENTERPRISE IN THE INTERNATIONAL MARKET

Valentyna V. Khachatryan, DEcon, Associate Professor
 Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-9532-0116
 Email: v.khachatryan@vtei.edu.ua

Received 15.02.2021

Хачатрян В.В. Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності вітчизняного підприємства на міжнародному ринку. Оглядова стаття.

В статті обґрунтовано концептуальні основи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано класифікацію наявної сукупності методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності.

Обґрунтовано основні аналітичні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства: індекс Херфіндаля-Хіршмана, індекс Розенблюта, чотиричастковий показник концентрації CR4, модель з ідеальною точкою. Визначено, що досліджені методи дають можливість визначити рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства застосовуючи різні характеристики діяльності підприємства, проте проведення оцінки передбачає вибір комплексу методів, що будуть застосовуватися, адже здійснення аналізу на основі усіх відомих сучасній науці методів практично неможливе, завдяки тому, що потребує великої трудомісткості.

Ключові слова: конкурентоспроможність, міжнародна конкурентоспроможність підприємства, оцінка міжнародної конкурентоспроможності, методи оцінки, матричні методи, індексні методи, графічні методи, аналітичні методи

Khachatryan V.V. Scientific and Methodological Approaches to the Assessment of the Level of Competitiveness of the Domestic Enterprise in the International Market. Review article.

The article substantiates the conceptual basis for assessing the international competitiveness of the enterprise. The classification of the available set of methods for assessing international competitiveness is proposed.

The main analytical methods for assessing the international competitiveness of the enterprise are substantiated: Herfindahl-Hirschman index, Rosenblut index, four-particle concentration index CR4, model with a perfect point. It is determined that the studied methods make it possible to determine the level of international competitiveness of the enterprise using different characteristics of the enterprise, but the assessment involves choosing a set of methods to be used, because the analysis based on all known methods of modern science is almost impossible.

Keywords: competitiveness, international competitiveness of the enterprise, assessment of international competitiveness, assessment methods, matrix methods, index methods, graphical methods, analytical methods

У сучасних умовах основним критерієм успішності діяльності суб'єктів господарювання на світовому ринку є рівень їх міжнародної конкурентоспроможності, що являється характеристикою підприємства, формою прояву ступеня реалізації його потенційної спроможності формувати, утримувати та використовувати стійкі конкурентні переваги на міжнародному ринку, які відображаються його конкурентним потенціалом.

Ступінь реалізації конкурентного потенціалу підприємства визначається тим, наскільки вдало, з точки зору досягнення конкретної мети, воно комбінує ресурси, створюючи конкурентні переваги. Тобто максимальний рівень міжнародної конкурентоспроможності означає не «краще, ніж у конкурентів», а «найбільше (найкраще), на що здатне підприємство». поняття «міжнародна конкурентоспроможність» стосується не підприємства, як окремої юридичної особи, а його господарської діяльності, оскільки створюється суто у межах процесу господарювання.

Проблема методології оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства є багатоаспектною, що проявляється у наявності великої кількості методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Обґрунтуванням методичних підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності та визначенням основних способів її підвищення займалися такі вітчизняні вчені-економісти, як Т.В. Андросова, Р.Я. Баран, Н.М. Богацька, С.М. Бондаренко, Т.В. Гаврилова, С.О. Даниліна, О.Ф. Крайнюченко, М.В. Криванич, А.О. Левицька, В.О. Літвінова, В.М. Олейник, С.Д. Супрун, В.І. Фучеджи, Т.В. Шталь, Л.Т. Штимер та інші, які обґрунтували безліч методик щодо оцінки міжнародної

конкурентоспроможності з урахуванням умов діяльності та функціональних особливостей різних видів підприємств та запропонували шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Постійне удосконалення існуючих методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності, виокремлення як суб'єктивних, так і об'єктивних методик оцінювання зумовлює необхідність їх обґрунтування для полегшення можливості вибору конкретних показників для окремого підприємства залежно від особливостей його господарювання, а також зважаючи на те, що кількісна оцінка конкурентних позицій є обов'язковим елементом системи управління будь-якого господарюючого суб'єкта.

Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності вітчизняного підприємства на міжнародному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження

Одним із найважливіших елементів системи забезпечення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства виступає оцінка його конкурентоспроможності на міжнародному ринку, адже саме на основі оцінки можна здійснити аналіз існуючої позиції

підприємства на міжнародному ринку та запропонувати шляхи підвищення та зміцнення конкурентоспроможності.

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства характеризується багаторівневістю та широким спектром економічної взаємодії, що зумовлює розробку великої кількості методичних підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності.

Особливість оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств полягає у необхідності поєднання інформації, яка надходить із зовнішнього та внутрішнього середовища. Зовнішнє оточення характеризується складністю (яка проявляється у множинності чинників) та нестабільністю. Внутрішнє середовище підприємства також є варіативним, оскільки сприймає та реагує на зміни зовнішнього. Отже, у разі оцінки міжнародної конкурентоспроможності виокремлюються два типи інформаційних потоків: внутрішній і зовнішній, які необхідно інтегрувати у комплексну оцінку та визначити конкурентний статус підприємства

На сьогоднішній день вченими розроблено ряд методів, що застосовують з урахуванням особливостей певного підприємства. Розглянемо класифікацію наявної сукупності методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності, представивши їх на рисунку 1 [4, с.156].

Рисунок 1. Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності

Джерело: складено автором за матеріалами [4, с.156].

Залежно від специфіки діяльності підприємства та доступної інформації щодо зовнішнього середовища підприємства здійснюють вибір методу оцінки. Зазначена на рис. 1 методологія оцінки міжнародної конкурентоспроможності досить узагальнена, кожен вид методів включає ще кілька.

Тому розглянемо дані методи більш деталізовано, згрупувавши їх у такі блоки:

матричні методи, графічні методи, індексні та аналітичні методи.

Перша група методів включає матричні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності, які передбачають формування матриць із впорядкованими за рядками та стовпцями елементами. Даний метод дозволяє здійснити аналіз середовища функціонування підприємства, визначити його позицію на ринку, результатом

оцінки за допомогою даного методу є визначення основних напрямків подальшого розвитку підприємства. Як трактує А.О. Левицька, формуванням даних методів займалися такі

науковці як І. Ансофф, М. Портер, А. Томпсон, Р. Стрікланд та інші [4, с.157]. Розглянемо особливості застосування кожного із матричних методів, результати висвітливо у табл. 1.

Таблиця 1. Характеристика основних матричних методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Назва методу	Характеристика	Схематичне зображення
Матриця БКГ	Метод оцінки міжнародної конкурентоспроможності товару, що залежить від двох показників діяльності підприємства: відносної частки ринку та темпу приросту ринку. В результаті аналізу товар може знаходитись у одному з чотирьох полів матриці. «Знаки запитання» – товари, що потребують значних коштів для подальшого розвитку. «Зірки» – товари, що є найкращими на ринку проте потребують коштів для підтримки. «Дійні корови» – товари, що приносять найбільші прибутки. «Собаки» – найменш привабливі на ринку товари.	
Матриця «МакКінсі»	Метод, що характеризується використанням сукупності певних економічних індикаторів та формуванням багатофакторної моделі. Вибір даних показників здійснюється індивідуально для кожного підприємства. Як результат аналізу дані індикатори формують два блоки показників, що визначають рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства: показники привабливості ринку та показники конкурентного статусу підприємства. За результатами даних індикаторів визначається місце підприємства на міжнародному ринку.	
Матриця конкурентних стратегій М. Портера	Даний метод характеризується використанням співвідношення конкурентних переваг на міжнародному ринку та масштабу конкуренції. Виходячи з аналізу даних переваг, М. Портер пропонує підприємствам використання таких стратегій: лідерства, широкої диференціації, фокусування.	
Матриця Ансоффа	Дана матриця базується на аналізі інформації про ринок, на якому працює підприємство (внутрішній, зовнішній) та характеристиках товару підприємства. Згідно даного методу, виділяються такі стратегії: проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, розвитку товару та диверсифікації.	
Матриця SWOT-аналізу	SWOT-аналіз – це метод, що дозволяє провести аналіз сильних, слабких сторін підприємства, його можливостей та загроз. Матриця даного методу наочно показує стан підприємства на ринку та можливості його подальшого розвитку в міжнародному середовищі.	

Джерело: складено автором за матеріалами [4].

До другої групи методів належать графічні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності, які характеризуються наочністю результатів аналізу та нескладністю у проведенні оцінки. Це досить прості методи, які не потребують складних математичних розрахунків, використовуючи їх неможливо точно

визначити кількісне значення показника міжнародної конкурентоспроможності, проте вони є досить широкоживаними в сучасних дослідженнях.

Розглянемо основні графічні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства (табл. 2).

Таблиця 2. Графічні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Назва методу	Характеристика	Схематичне зображення
Багатокутник конкурентоспроможності	Метод оцінки конкурентоспроможності, що базується на побудові графічної моделі багатокутника, на кожному куті якого відзначаються певні критерії оцінки (якість продукції, ціна, післяпродажний сервіс тощо), які графічно з'єднуються між собою. На одному багатокутнику зображуються показники кількох підприємств, що дозволяє оцінити підприємство в конкурентному середовищі.	
Метод профілю об'єкта	Даний метод характеризується використанням профілю (характеристики підприємства на міжнародному ринку), для комплексної оцінки місця підприємства на міжнародному ринку. Метод профілю застосовується для наочного представлення основних характеристик підприємства в порівнянні з конкурентами.	
Метод радарів	Метод радарів характеризується побудовою багатокутника, на осях якого позначаються показники конкурентоспроможності. В процесі аналізу коло, що описує багатокутник поділяють на сегменти. Рівень зростання певного показника означає його віддалення від центра кола. Дану оцінку проводять в порівнянні з конкурентами та зображують на одному колі для наочного порівняння. Загальний показник конкурентоспроможності підприємства на міжнародному чи вітчизняному ринку визначається як співвідношення площі багатокутника цього підприємства до площі кола.	
Карта стратегічних груп	Метод побудови карти стратегічних груп базується на аналізі двох показників, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства: ціна (якість) та асортимент. Результатом даного аналізу є побудова системи координат із впорядкованим розміщенням на ній підприємств-конкурентів.	

Джерело: складено автором за матеріалами [5].

Наступною групою методів є індексні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності, які вважаються більш комплексними, ніж зазначені вище матричні та графічні методи. Дані методи передбачають застосування поетапного аналізу, що ґрунтується на оцінці ряду показників, до яких належать як галузеві показники, так і показники діяльності підприємства-лідера на ринку [2, с.5]. Найвідомішими в сучасній науці індексними методами оцінки міжнародної конкурентоспроможності є:

— метод, який базується на оцінці конкурентних переваг основних конкурентів та визначається головними положеннями теорії міжнародного поділу праці. Відповідно до даної теорії, будь-яке підприємство спеціалізується на виробництві того товару чи послуги, у виробництві яких в підприємства існують порівняльні переваги з точки зору конкурентних позицій. Результатом високого рівня конкурентоспроможності даного підприємства є забезпечення низьких витрат на виробництво продукції, високої частки ринку

- та обсягів реалізації продукції за рахунок використання наявних конкурентних переваг.
- метод, що характеризується оцінкою конкурентоспроможності продукції. Особливістю даного методу є можливість екстраполювати рівень міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства на комплексний показник його конкурентоспроможності. Основними параметрами для оцінки даним методом є якість та ціна продукту, що виготовляє підприємство. Згідно з даним методом високий рівень конкурентоспроможності забезпечується різницею між споживчою вартістю та ціною товару, чим вищим є даний показник, тим вищим буде рівень конкурентоспроможності.
 - метод, що базується на теорії ефективної конкуренції. Згідно з даним методом рівень міжнародної конкурентоспроможності залежить від внутрішнього становища підприємства. Сутнісна характеристика даного

підходу полягає в бальній оцінці певних груп показників діяльності підприємства, залежно від авторських методик спектр даних показників може бути досить різноманітним (показники фінансової стійкості, собівартості, ступінь адаптації підприємства до змін тощо). На основі математичної обробки отриманих балів розраховується комплексний показник конкурентоспроможності підприємства з урахуванням питомої ваги кожного показника у загальному.

До четвертої групи методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності віднесемо аналітичні або розрахункові методи. Дана група методів характеризується здійсненням складних математичних розрахунків та проведенням аналітичних операцій з розрахованими показниками. Охарактеризуємо основні аналітичні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного підприємства, результати відобразимо у табл. 3.

Таблиця 3. Аналітичні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Назва методу	Загальна характеристика	Формула
Індекс Херфіндала-Хіршмана	Метод, що дозволяє розрахувати та проаналізувати структуру міжнародного ринку. Даний індекс розраховується як сума квадратів часток всіх підприємств, які функціонують на ринку. В результаті розрахунку робиться висновок про ситуацію на ринку – чим більший даний показник, тим більш концентрованим є ринок.	$HHI = \sum_{i=1}^n Y_i^2$ <p>Y – частка ринку; n – кількість підприємств на ринку .</p>
Індекс Розенблюта	Показник, в процесі розрахунку якого враховується порядковий номер підприємства в загальній сукупності, що залежить від частки ринку, яку займає дане підприємство. В процесі аналізу середньозваження часток ринку проводиться на основі натуральних логарифмів ринкових часток.	$Ir = \frac{1}{2 \sum_{i=1}^n (i * Di) - 1}$ <p>Di – частка ринку підприємства; n – кількість підприємств на ринку.</p>
Чотиричастковий показник концентрації CR	Показник, що розраховується для оцінки ринкових часток підприємств на міжнародному ринку. Використання даного показника дозволяє визначити яку частку ринку займають чотири найбільших на ринку підприємства.	$CR_n = \sum_{i=1}^n S_i$ <p>$CR_4 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ S_i – частка ринку підприємства; n – кількість підприємств.</p>
Модель з ідеальною точкою	Модель, що застосовується для оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Особливістю даного методу є використання ідеальної характеристики продукту. Рівень міжнародної конкурентоспроможності характеризується ступенем відхилення від ідеального товару даної галузі з точки зору іноземних споживачів. Рівень конкурентоспроможності товару визначається ступенем відхилення визначеного показника від ідеальної характеристики товару. Вибір ідеального параметру залежить від продукту, що оцінюється (ціна, якість, сервіс тощо).	$Q_i = \sum_{k=1}^n W_k (B_{ik} - I_k)^r$ <p>Q_i – оцінка товару споживачами; W_k – важливість параметра k ($k = 1, \dots, n$); B_{jk} – оцінка споживачами параметра k товару; I_k – ідеальне значення параметра k; r – параметр, що характеризує граничну користь товару.</p>

Джерело: складено автором за матеріалами [2].

Проаналізовані вище методи дають можливість визначити рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства застосовуючи різні характеристики діяльності

підприємства. Проте проведення оцінки передбачає вибір комплексу методів, що будуть застосовуватися, залежно від особливостей функціонування конкретного підприємства, адже здійснення аналізу на основі усіх відомих сучасній науці методів практично неможливе, завдяки тому, що потребує великої трудомісткості.

Висновки

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що методичне забезпечення оцінки міжнародної конкурентоспроможності характеризується широким спектром науково обґрунтованих методів, що дозволяють оцінити міжнародну конкурентоспроможність враховуючи

специфіку кожного підприємства. Відомі сучасній науці методи дозволяють розрахувати, проаналізувати та наочно представити результати досліджень у вигляді графіків, діаграм, матриць. Враховуючи багатоваріантність використання тих чи інших методів, комплексний багатоаспектний аналіз основних результатів діяльності підприємства дозволить оцінити місце підприємства на міжнародному ринку та в перспективі допоможе керівництву прийняти вірні управлінські рішення для забезпечення та підвищення рівня його міжнародної конкурентоспроможності.

Abstract

The article substantiates the conceptual basis for assessing the international competitiveness of the enterprise. The classification of the available set of methods for assessing international competitiveness is proposed. The peculiarities of using the main matrix methods of assessing the international competitiveness of the enterprise are described, including the BCG matrix, McKinsey matrix, M. Porter's matrix of competitive strategies, Ansoff matrix, SWOT-analysis matrix. The main graphic methods of assessing the international competitiveness of the enterprise are considered: the polygon of competitiveness, the method of object profile, the method of radars, the map of strategic groups. The most well-known in modern science index methods, involving the use of step-by-step analysis, are based on the assessment of a number of indicators, which include both industry indicators and performance indicators of the market leader: a method based on assessing the competitive advantages of major competitors. The main provisions of the theory of international division of labor, a method characterized by assessing the competitiveness of products, a method based on the theory of effective competition. The main analytical methods for assessing the international competitiveness of the enterprise are substantiated: Herfindahl-Hirschman index, Rosenblut index, four-particle concentration index CR4, model with a perfect point. It is determined that the studied methods make it possible to determine the level of international competitiveness of the enterprise using different characteristics of the enterprise, but the assessment involves choosing a set of methods to be used, because the analysis based on all known methods of modern science is almost impossible.

Список літератури:

1. Баран Р.Я. Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 116-125.
2. Бондаренко С.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / С. М. Бондаренко, А. А. Невмержицька // Технології та дизайн. – 2014. – № 2. – С. 1-6.
3. Гаврилова Т.В. Практичні аспекти застосування матриці бостонської консультативної групи / Т. В. Гаврилова, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Белова // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 45. – С. 150-154.
4. Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації / А. О. Левицька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 155-163.
5. Літвінова В.О. Графічні методи дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції / В. О. Літвінова // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 53-56.

References:

1. Baran R.Ya., Romanchukevich M.Y. (2012). Instrumentarii zabezpechennia konkurentospromozhnosti vitchyznianskykh pidprijemstv na zovnishnykh rynkakh [Tools for ensuring the competitiveness of domestic enterprises in foreign markets]. Actual problems of economic development of the region, 8 (2), 116-125 [in Ukrainian].
2. Bondarenko S.M., Nevmerzhytska A.A. (2014). Otsinka konkurentospromozhnosti pidprijemstva. [Assessment of the competitiveness of the enterprise]. Technology and design, 2, 1-6 [in Ukrainian].
3. GavriloVA T.V., Krainyuchenko O.F., Belova T.G. (2012). Praktychni aspekty zastosuvannia matrytsi bostonskoi konsultatyvnoi hrupy [Practical aspects of applying the Boston Advisory Group matrix]. Scientific works of NUHT, 45, 150-144 [in Ukrainian].
4. Levitskaya A.O. (2013). Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidprijemstva: vitchyznianski ta zakordonski pidkhody do klasyfikatsii. [Methods for assessing the competitiveness of the enterprise:

- domestic and foreign approaches to classification]. The mechanism of economic regulation, 4, 155-163 [in Ukrainian].
5. Litvinova V.O. (2012). Hrafichni metody doslidzhennia u analizi rivnia konkurentospromozhnosti produktsii. [Graphic research methods in the analysis of the level of product competitiveness]. Business Inform, 4, 53-56 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Хачатрян В.В. Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності вітчизняного підприємства на міжнародному ринку / В. В. Хачатрян // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2021. – № 2 (54). – С. 92-98. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/92.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.5739318.

Reference a Journal Article:

Khachatryan V.V. Scientific and Methodological Approaches to the Assessment of the Level of Competitiveness of the Domestic Enterprise in the International Market / V. V. Khachatryan // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2021. – № 2 (54). – P. 92-98. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/92.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.5739318.

